

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
NAZAROV Zokir Norjigitovich
SULAYMONOV Salim Uzganboyevich
Samarkand State Medical University

OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS

For citation: Kurbaniyazov Zafar, Nazarov Zokir, Sulaymonov Salim. Optimization of tactical and technical aspects of surgical treatment of elderly and senior patients with complicated forms of cholelithiasis// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.81-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165966>

ANNOTATION

The results of treatment of 171 elderly and old patients with complicated cholelithiasis configurations are presented. Factor consideration determined that a larger proportion of mortality, purulent-septic and extra-abdominal complications (Fourteen.8%, 48.1% and 55.6% in accordance with this) in patients of the elderly and the old year were traced after the efforts one-stage constructive surgical correction of intense destructive cholecystitis or obstructive cholangitis. Staged surgical therapy, taking into account the established criteria for scoring the level of severity by the capital of patients, as well as the predictable risk of postoperative complications, together with the use of preparatory minimally invasive decompression interventions in malicious routes performed in 42.2% of patients of the main category, allowed to localize purulent-cholemic intoxication, improve the results of further constructive actions. In 15.6% of patients, these interventions appeared to be the final cure. Improving the tactical and technical nuances of surgical treatment of elderly and old patients with complicated cholelithiasis configurations, taking into account the severity level of patients' capital and the predictable risk of postoperative complications, allowed to significantly reduce mortality, postoperative purulent-septic and extra-abdominal burdens (3.1%, 12.4% and 29.9% in line with this), while in the matching team, these characteristics collected 8.1%, 32.4% and 41.9%.

Keywords: Gallstone disease, elderly and senile age.

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович
Доктор медицинских наук, профессор
НАЗАРОВ Зокир Норжигитович
СУЛАЙМОНОВ Салим Узганбоевич
Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

АННОТАЦИЯ

Представлены результаты лечения 171 пациентов престарелого а также старого года усложненными конфигурациями ЖКБ. Факторным рассмотрением определено, то что более большой доля летальности, гнойно-септических а также внеабдоминальных осложнений (Четырнадцать, 8%, 48,1% а также 55,6% в соответствии с этим) при пациентов престарелого а также старого года прослеживались уже после усилий одномоментной конструктивной хирургической корректировки напряженного деструктивного холецистита или обструктивного холангита. Этапное хирургическое терапия вместе с учетом созданных критериев балла уровня серьезности капиталом пациентов а также предсказуемым риском формирования послеоперационных осложнений вместе с использованием подготовительных миниинвазивных декомпрессионных вмешательств в ехидных маршрутах произведенных при 42,2% пациентов главной категории разрешило локализовать гнойно-холемическую интоксикацию, усовершенствовать итоги дальнейших конструктивных действий. При 15,6% пациентов данные вмешательства представились завершающим способом излечения. Совершенствование тактико-технических нюансов хирургического излечения пациентов престарелого а также старого года усложненными конфигурациями ЖКБ вместе с учетом уровня серьезности капиталом пациентов а также предсказуемым риском формирования послеоперационных осложнений разрешило существенно уменьшить смертность, послеоперационные гнойно-септические а также внеабдоминальные отягощения (3,1%, 12,4% а также 29,9% в соответствии с этим), в то время равно как в команде сопоставления данные характеристики собрали 8,1%, 32,4% а также 41,9%.

Ключевые слова: Желчнокаменная болезнь, пожилой и старческий возраст.

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

NAZAROV Zokir Norjigitovich

SULAYMONOV Salim Uzganboevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

О'Т-ТОШ КАСАЛЛИГИ МУРАККАБ ШАКЛЛАРИ БИЛАН ОГ'РИГАН КЕКСА ВА КЕКСА YOSHDAГИ БЕМОРЛАРНИ ЖАРРОХЛИК YO'ЛИ БИЛАН ДАВОЛАШНИНГ ТАКТИК-ТЕХНИК ЈИНАТЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

ANNOTATSIYA

Asoratlangan o'-tosh kasalligi bo'lgan 171 nafar keksa va keksa bemorlarni davolash natijalari keltirilgan. Anamnezini hisobga olgan holda, keksa va qari bemorlarda o'lim, yiringli-septik va qorin bo'shlig'idan tashqari asoratlarning katta qismi (shuning uchun 14,8%, 48,1% va 55,6%) bir martalik harakatlardan so'ng kuzatilganligi aniqlandi. intensiv destruktiv xoletsistit yoki obstruktiv xolangitni konstruktiv jarrohlik tuzatish bosqichi. Bemorlarning kapitali bo'yicha og'irlik darajasini baholashning belgilangan mezonlarini, shuningdek operatsiyadan keyingi asoratlarning prognoz qilnadigan xavfini hisobga olgan holda bosqichma-bosqich jarrohlik terapiyasi, shuningdek, zararli yo'nalishlarda tayyorgarlik minimal invaziv dekompressiya aralashuvidan foydalanishning 42,2 foizida amalga oshiriladi. asosiy toifadagi bemorlar yiringli-xolemik intoksikatsiyani lokalizatsiya qilishga, keyingi konstruktiv harakatlar natijalarini yaxshilashga imkon berdi. Bemorlarning 15,6 foizida bu aralashuvlar yakuniy davo bo'lib chiqdi. Bemorlar kapitalining og'irlik darajasini va operatsiyadan keyingi asoratlarning prognoz qilnadigan xavfini hisobga olgan holda, murakkab xolelitiyoz konfiguratsiyasi bo'lgan keksa va keksa bemorlarni jarrohlik davolashning taktik va texnik nuanslarini takomillashtirish o'limni, operatsiyadan keyingi yiringli-septik va qo'shimcha

kasalliklarni sezilarli darajada kamaytirishga imkon berdi. qorin bo'shlig'i yuklari (3,1%, 12,4% va 29,9% shunga mos ravishda), mos keladigan jamoada esa bu xususiyatlar 8,1%, 32,4% va 41,9% to'plangan.

Kalit so'zlar: O't tosh kasalligi, keksa va qarilik yoshi.

Распространенность желчнокаменной заболевания (ЖКБ) стремительно возрастает вместе с годом. Согласно сведениям Масса в году 70 года 15% представителей сильного пола а также 24% девушек обладают камешки в ехидном пузыре; при 90- летних колебание ЖКБ возрастает вплоть до 24% а также 40% в соответствии с этим. Каждый год при 4 - 5% пациентов вместе с ЖКБ формируются отягощения, подобные равно как сильный воспаление, желчно-каменный воспалении, холедохолитиаз а также холангит [3,5,6]. Пациенты вместе с усложненными конфигурациями болезни оформляют 54 - 65% с количества зачислившихся в стационары согласно предлогу холелитиаза. Из числа больных, резанных вместе с заостренным воспалением ехидного пузыря, пациенты престарелого а также старого года оформляют вплоть до 30% [1,10].

Характерной чертой напряженного холецистита в старом году считается трудное, стремительно нарастающее протяжение болезни а также огромное число осложнений, отмечающихся при 70 - 100% пациентов. Деструктивные перемены стени ехидного пузыря при пациентов престарелого а также старого года попадают в 35 - 97%, околопузырные инфильтраты в 20 - 31,1%, ехидный воспалении в 9 - 15% , сильный воспалении в 10 - 51%, околопузырные абсцессы при 8 - 12% пациентов [2,4,11,12].

Наравне вместе с серьезными отягощениями напряженного воспаления ехидного пузыря при пациентов старших возрастных компаний нередко проигрыша желчевыводящих протоков (35-60%). В текстуре поражений ехидных протоков главное роль захватывает холедохолитиаз, собирая 50 - 78% с абсолютно всех разновидностей патологии.

При пациентов заостренным холециститом больше Семьдесят года тягость главного болезни усложняется сопутствующей патологией. Присутствие данном в резком этапе болезни выражается результат обоюдного отягощения главного а также сопутствующего болезни. Заключение согласно серьезности собственного направления зачастую обретает соперничающий вид. К 75 годам существования сопутствующие болезни попадают почти при 100% пациентов заостренным холециститом. Главное роль из числа сопутствующих болезней захватывает нарушение сердечнососудистой концепции. С 48% вплоть до 100% пациентов мучаются болезнями организаций дыхания. Сладкий болезнь прослеживается при 41-56% пациентов. Пациенты заостренным холециститом больше 60 года в 28-62% ситуации мучаются ожирением 3-4 уровня [7,8,9].

Методичные нюансы диагностики а также излечения усложненных конфигураций желчнокаменной заболевания при пациентов престарелого а также старого года изображены в нынешней литературе, но аргументы создателей иногда разноречивы а также немного доказуемы, в особенности данное принадлежит к балле способностей малоинвазивных методов. В множественных изучениях итоги хирургического излечения никак не постоянно удовлетворяют экспертов, в 40-65% ситуации при пациентов образуются септические капиталом, в следствии коего с 16,5% вплоть до 30,0% слежениях завершаются смертельным финалом.

Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных пожилого и старческого возраста с усложненными формами желчнокаменной болезни путем оптимизации тактико-технических аспектов хирургической коррекции с приоритетным применением миниинвазивных вмешательств.

Материал и методы. Презентованы итоги излечения 171 пациентов престарелого а также старого года усложненными конфигурациями ЖКБ, пребывавших в излечении в хирургических филиалах больницы Самаркандского государственного медицинского университета в промежутки вместе с 2015 согласно 2022 гг.

В соответствии с систематизации, установленной Европейским областным контора

ВОЗ (2016 г.) больные престарелого года (60-74 года) собрали – 143 (83,6%), пациенты старшего года (75 года и также больше) – 28 (16,4%). Более немолодой больной в изыскании был 87 года. Преобладали больные дамского фалда – 104 (60,8%), представители сильного пола – 67 (39,2%). Умеренный годы $64,7 \pm 3,4$ года, соответствие девушек а также представителей сильного пола 1,5:1.

При 108 пациентов - (63,1%) длительность анамнеза превысила 5 года, при этом при 41 с их (23,9%) первоначальные свойства заболевания возникли наиболее 10 года обратно. В протяжении 1-ый дней вместе с этапа возникновения медицинских свойств болезни, было доставлено 15 пациентов (5,8%), другие госпитализированы позже, в этом количестве 79 пациентов (46,2%) - через три дня. Главной фактором поздней госпитализации пациентов возникло безвременное отношение из-за врачебной поддержкой, а при 29 - диагностические погрешности, разрешенные в догоспитальной стадии врачебного сервиса. С их 22 больного существовали неверно доставлены в больницу в терапевтическое а также заразное отделы, а при 7 терапия велось в жилью докторами поликлиники а также быстрой поддержкой.

С 171 пациентов вместе с усложненными конфигурациями ЖКБ, при 130 (76,1%) существовали диагностированы деструктивные фигуры воспаления ехидного пузыря, в этом количестве при 56 - гангренистый воспаление. При пациентов в команде 60-74 года деструктивное проигрыш ехидного пузыря отмечалось при 115 с 143 больных (80,4%), а в команде больше 75 года - при Двадцать пять с 28 больных (89,2%).

При 118 (69,1%) пациентов отмечалось экстрапузырное популяризация воспаления. Из числа их, при 39 (22,8%) в абдоминальной полости вскрыт ехидный воспаление, при этом при Пятнадцати вследствие перфорации ехидного пузыря, при 24 – пропотной ехидный воспаление в отсутствии перфорации стены пузыря. При 17 (9,9%) – перивезикальный скопление а также при 62 (36,3%) пациентов - перивезикальный скопление. Присутствие рассмотрении частоты экстрапузырных осложнений выявлено, то что значительных отличий в возрастных группах никак не существовало.

В текстуре осложнений поражений ехидных протоков главное роль брала машинная пожелтение, что отслеживалась при 79 пациентов (44,4%), с их при 51- сущность единого билирубина в сыворотке месячные превосходило 60 мкмоль/л.

Длительность желтухи вместе с этапа появления вплоть до доход в хирургическую больницу сомневалась с 1 вплоть до Четырнадцать дней. Главной фактором ее возникновения при 66 пациентов начали конкременты в внепеченочных ехидных маршрутах, какие в 24 вариантах совмещались с стенозом значительного двенадцатиперстного сосочка. При 13 пациентов пожелтение существовала обусловлена нарушениями убывания желчи вследствие синдрома Мириззи.

Сопутствующая нарушение выявлена при абсолютно всех 171 пациентов. При 135 с их существовало комбинация 2-3 а также наиболее целых болезней. В обычном в 1-го пациента понадобилось 2,1 сопутствующих болезней, присутствие данном в 1 немолодой команде (60-74 года) - 1,7, а в 2-ой (больше 75 года) - 2,4. С анамнестических информации существовало определено, то что 51 пациенту, в первую очередь лечившемуся неизменно согласно предлогу желчнокаменной заболевания, существовало отказано в действия из-за серьезности соматического капиталом, predeterminedного сопутствующей патологией.

Диагностирование исполнялась в основе медицинской полотна ЖКБ, лабораторских а также приборных способов изучения (сонография, РПХГ, МР-холангиография. Итоговый заключение установился согласно свойственным переменам стен ехидного пузыря а также ехидных протоков.

В согласовании вместе с мишенью а также вопросами изучения пациенты распределены в 2 категории изучения. Категорию сопоставления собрали 74 (43,3%) пациентов, какие в промежуток 2015-2018 гг. резаны согласно предлогу напряженного холецистита а также проигрыша ехидных протоков согласно срочным а также неотложным указаниям. Ключевую категорию изучения собрали 97 (56,7%), при каковых метод выполнения лечебно-диагностических событий согласно указаниям выстраивался в

принципах первенствующего применения способов своевременного излечения вместе с использованием миниинвазивных хирургических вмешательств. Присутствие медицинской осуществлении проекта существовали возложены советы сообщества Европейской ассоциации хирургии - ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). В изыскании эти две категории пациентов существовали схожи равно как согласно году, таким образом а также согласно выраженности медицинских проявлений а также серьезности болезни.

Результаты и их обсуждение. С абсолютно всех 74 пациентов ревизорской категории при Сорок семь (63,5%) преобладала больница напряженного деструктивного холецистита, а при 27 (36,5%) больница машинной желтухи а также холангита вследствие холедохолитиаза а также стеноза БДС.

Действия согласно срочным указаниям (в ходе близких 6 времен с доход в больница) сделаны при 35 (47,3%) пациентов, с их при 16 вследствие напряженного деструктивного холецистита, при 10 присутствие отягощении деструктивного холецистита перитонитом. Кроме того 9 пациентам действия согласно срочным указаниям проложены присутствие присутствии больница резкой обструкции холедоха вместе с возрастающей машинной желтухой а также холангитом.

Согласно неотложным указаниям (в ходе близких 24-72 времен) резаны 39 (52,7%) больных присутствие нехватке перитонеальной симптоматики а также проявленной нарастающей больница обструктивного холангита.

При абсолютно всех резанных 74 пациентов категории сопоставления хирургическое вторжение содержалось в исполнении ХЭ (при Сорок семь пациентов), или ХЭ вместе с холедохолитотомией (при 27 пациентов) вместе с внешним дренированием холедоха, при этом эксплуатационное вторжение осуществлено с обширного лапаротомного допуска при 33, с минилапаротомного доступа – 41.

Исследование частоты летальности а также послеоперационных осложнений в связи с срочности действий в гр. сопоставления выявило, то что данные характеристики наихудшие уже после исполнения действий согласно срочным указаниям: - смертельность Одиннадцать,4%, абдоминальные гнойно-септические отягощения 42,8%, внеабдоминальные отягощения коморбидной патологии 48,5%. Присутствие исполнении действий согласно неотложным указаниям смертельность собрала 5,1%, колебание гнойно-септических осложнений 23,2%, внеабдоминальные осложнения 35,9%.

Рис. 1. Частота летальности и послеоперационных осложнений в зависимости от срочности операций и осложненной клиники ЖКБ в гр. сравнения у больных пожилого и старческого возраста

Исследование частоты летальности а также послеоперационных осложнений при пациентов престарелого а также старого года в связи с больницы напряженного холецистита либо напряженного холангита в гр. сопоставления выявил, то что максимальный доля недостаточных итогов замечен уже после исполнения действий согласно предлогу обструктивного холангита, сопровождавшейся заостренным холециститом: - смертельность собрала Четырнадцать,8%, колебание гнойно-септических осложнений 48,1%, внеабдоминальные отягощения 55,6%. В то время равно как уже после действий согласно предлогу напряженного деструктивного холецистита в отсутствии больницы обструктивного холангита смертельность собрала 4,6%, гнойно-септические послеоперационные отягощения 23,4%, внеабдоминальные отягощения 34,1% (рис. 1).

В главной команде с 97 пациентов престарелого и старого года, резанных в 2019-2022 гг. согласно предлогу усложненных конфигураций ЖКБ терапия выполнялось никак не только лишь вместе с учетом уровня серьезности напряженного холецистита и холангита в соответствии с систематизации установленной в Токио 2018 грамм (Tokyo Guidelines, 2018, TG18), однако и согласно исследованным нами аспектам моделирования зарубка формирования послеоперационных осложнений.

В согласовании вместе с данными аспектами 42 (43,3%) пациентов престарелого и старого года вместе с усложненным ходом ЖКБ главной категории причислены в категорию с типичною ступенью серьезности капиталом и предсказуемым касательно низким риском формирования послеоперационных осложнений. 55 (56,7%) пациентов данного контингента причислены к команде вместе с серьезным медицинским ходом заболевания и предсказуемым значительным риском формирования послеоперационных осложнений.

Пациенты существовали прооперированы вместе с учетом порекомендованных критериев серьезности капиталом а кроме того больницы ухудшенного направления ЖКБ (табл. 1,2).

Таблица 1.

Хирургические вмешательства у больных пожилого и старческого возраста с тяжелой степенью состояния и прогнозируемым высоким риском развития послеоперационных осложнений (n=64)

Клиника болезни	Вид операции		К-во больных	
ЖКБ с превалированием клиники острого деструктивного холецистита (n=39)	ЧЧМХС →	ЛХЭ	6	17
	ЧЧМХС →	МЛХЭ	2	
	ЧЧМХС + пункция биломы →	МЛХЭ	6	
	только ЧЧМХС		3	22
	МЛХЭ		14	
	МЛХЭ, вскрытие перивезикального абсцесса		3	
	Лапаротомия, ХЭ и санация брюшной полости		5	
ЖКБ с превалированием клиники обструктивного холангита (n=25)	ЭПСТ и НБД →	ЛХЭ	4	20
	ЭПСТ и НБД →	МЛХЭ	7	
	только ЭПСТ		5	
	ЭПСТ и ЧЧМХС →	МЛХЭ	2	
	только ЭПСТ и ЧЧМХС		2	
	МЛХЭ и холедохолитотомия (при безуспешности ЭПСТ)		5	5

При превалирование клиники острого деструктивного холецистита в основной группе из 58 больных 39 отнесены к группе с тяжелым клиническим течением болезни и прогнозируемым высоким риском развития послеоперационных осложнений. У 11 из них констатирован желчный перитонит (разлитой у 5, у 6 отграниченный в виде сформировавшейся биломы).

Таблица 2.

Хирургические вмешательства у больных пожилого и старческого возраста со средней степенью тяжести состояния и прогнозируемым невысоким риском развития послеоперационных осложнений (n=33)

Клиника болезни	Вид операции		К-во больных	
ЖКБ с превалированием клиники острого деструктивного холецистита (n=19)	ЧЧМХС →	ЛХЭ	2	4
	ЧЧМХС→	МЛХЭ	2	
	ЛХЭ		7	15
	МЛХЭ		8	
ЖКБ с превалированием клиники обструктивного холангита (n=14)	МЛХЭ и холедохолитотомия		14	14

Из-за серьезности капиталом 17 пациентов 1 этапом проложена чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия (ЧЧМХС), с их при 6 кроме того пунктированы и санированы отмежеванные в подпеченочном месте биломы. 2 стадией излечения в 10-14 день проложена холецистэктомия 14 пациентам, с их ЛХЭ–6, ХЭ с минилапаротомного доступа-8. 3 пациентов выписаны в отсутствии выполнения ХЭ вместе с ходовой холецистостомой.

22 пациентов резаны один стадией. 17 пациентам вместе с заостренным деструктивным холециститом проложена МЛХЭ, с каковых при 3 вследствие расплавления стены гангренозно модифицированного ехидного пузыря (проложено согласно сущности выявление перивезикального абсцесса). 5 пациентам вместе с больницей пролитого ехидного перитонита проложена ХЭ вместе с санацией абдоминальной полости с обширного лапаротомного допуска.

19 пациентам престарелого и старого года вместе с больницей напряженного деструктивного холецистита с типичною ступенью серьезности капиталом и предсказуемым касательно низким риском формирования послеоперационных осложнений 15 проложена процедура холецистэктомия (7-ЛХЭ, 8-ХЭ с минидоступа). Двухэтапное терапия вместе с заблаговременной холецистостомией (ЧЧМХС) проложена 4 больным, при этом 2 вместе с пункционной санацией отмежеванной перивезикальной биломы. Данным 2 пациентам в дальнейшем ХЭ проложена с минидоступа. Еще 2 больным уже после микрохолецистостомии проложена ЛХЭ.

Подобным способом, 2-х этапное хирургическое терапия присутствие отягощения ЖКБ заостренным деструктивным холециститом при пациентов престарелого и старого года проложено 21 (36,2%) пациенту с 58. Одноэтапная конкретная процедура осуществлено 37 больным (63,8%).

Холецистэктомия огромной составляющей осуществлено с минилапаротомного допуска – 35 исследований (60,3%). Пятнадцати (25,9%) больным проложена ЛХЭ, 5 (8,6%) больным ХЭ проложена с обширного лапаротомного допуска, 3 (5,2%) пациентов выписаны вместе с холецистостомой.

В главной команде пациентов престарелого и старого года вместе с усложненным ходом ЖКБ и превалированием больницы машинной желтухи и обструктивного холангита вследствие холедохолитиаза (n=39) вместе с серьезным медицинским ходом заболевания и предсказуемым значительным риском формирования послеоперационных осложнений причислены 25 больных.

С из-за серьезности капиталом 16 (64%) пациентам 1 стадией излечения благополучно сделана эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) вместе с дальнейшим назобилиарным дренированием (НБД). При 5 (20%) больных стремления ЭПСТ и конструкции НБД существовали безуспешны. Данным 5 пациентам вместе с нарастающей больницей машинной желтухи и холангита сделана ХЭ и холедохолитотомия с минилапаротомного допуска в законном подреберье.

С 16 больных, каким благополучно проложено ЭПСТ 2 стадией уже после усовершенствования капиталом и купирования больницы холангиогенной интоксикации 11

сделана ХЭ, с их 4 ЛХЭ, 7 больным ХЭ с минилапаротомного допуска. 5 больным уже после эффективной ЭПСТ с конструктивной действия удержались и они таким образом ведь выписаны с стационара.

Присутствие комбинации больницы обструктивного холангита и напряженного холецистита 4 пациентам проложены миниинвазивные декомпрессионные трансдуоденальные вмешательства – ЭПСТ вместе с литоэкстракцией. Данным пациентам таким образом ведь проложена ЧЧМХС. В последующем 2 с их проложена МЛХЭ. 2 выписаны с стационара с существенным усовершенствованием капиталом.

Четырнадцать больным с типичную уровня серьезности капиталом исполнены одномоментные хирургические вмешательства в размере ХЭ и холедохолитотомии вместе с внешним дренированием холедоха с минидоступа в законном подреберье.

Подобным способом, 2-х этапное хирургическое терапия в команде пациентов престарелого и старого года вместе с превалированием больницы машинной желтухи и обструктивного холангита проложено Двадцатый (51,3%). Первоначальной стадией при их благополучно проложено ЭПСТ вместе с НБД, при этом 2 в комбинации вместе с ЧЧМХС. Уже после купирования холангиогенной интоксикации 13 с их 2 стадией проложено ХЭ (ЛХЭ–4, МЛХЭ–9). 7 (17,9%) пациентов с существенным усовершенствованием капиталом уже после ЭПСТ выписаны в родные места в ходильное мониторинг.

19 (48,7%) пациентам хирургическое вторжение проложено мгновенно – осуществлено ХЭ вместе с холедохолитотомией и дренированием холедоха. С их 5 данная процедура осуществлено присутствие безуспешности ЭПСТ.

Подобным способом, двухэтапное хирургическое терапия проложено 27 (42,2%) пациентам вместе с нелегкой ступенью серьезности капиталом и значительным риском формирования послеоперационных осложнений. 10 (15,6%) пациентам обошлись миниинвазивным декомпрессионным вмешательством в ехидных маршрутах. Одноэтапная конкретная хирургическая процедура проложено при 27 (42,2%) пациентов, при этом при 13 (20,3%) принужденно присутствие присутствие больницы перитонита (5 пациентов) либо привезикального абсцесса (3 пациентов) или присутствие безуспешности ЭПСТ.

Двухэтапные хирургические вмешательства при пациентов престарелого и старого года с типичную ступенью серьезности капиталом и предсказуемым низким риском формирования послеоперационных осложнений (n=33) проложены 4 (12,1%) пациентам, одноэтапная конкретная хирургическая процедура сделана 29 (87,9%) больным.

Подобным способом, 2-х этапное хирургическое терапия проложено 31 пациентам главной категории, то что равняется 31,9%. Данным пациентам уже после заблаговременной миниинвазивной декомпрессии ехидных линий другим стадией в 7-14 день совершено ХЭ, при этом 12 –ЛХЭ, 19 – МЛХЭ.

61 (62,9%) пациентам главной исследуемой категории одноэтапная конкретная процедура – холецистэктомия совершено равно как с обширного лапаротомного допуска при 5 пациентов присутствие отягощении перитонитом, 49 с минилапаротомного допуска (при этом в комбинации вместе с холедохолитотомией 19 пациентам), ЛХЭ осуществлено 7 пациентам.

Этапное хирургическое терапия вместе с заблаговременным первенствующим применением миниинвазивных декомпрессионных вмешательств применено при 42,2% пациентов престарелого и старого года вместе с нелегкой ступенью капиталом и предсказуемым значительным риском формирования послеоперационных осложнений. При Пятнадцати,6% обошлись исполнением только лишь миниинвазивных диапевтических и эндоскопических трансдуоденальных вмешательств. Созданный лечебно-диагностический метод этапного хирургического излечения в связи с превалирования больницы деструктивного холецистита либо обструктивного холангита вместе с применением ЧЧМХС около УЗИ-наведением, ЭПСТ либо их сочетания дали возможность в дальнейшем стадии излечения осуществить холецистэктомию лапароскопическим методом при 19,6% и с минилапаротомного допуска – 64,9%.

Сопоставительный исследование итогов излечения в исследуемых группах выявило существенное сокращение летальности в главной исследуемой команде пациентов (рис.2). Более суровым отягощениями в ревизорской исследуемой команде пациентов существовали холангиогенные абсцессы печени и билиарный заражение, то что возникло фактором смертельных исходов при 2 пациентов. Развивающийся воспаление еще в 1 присмотре кроме того повергло к плохому финалу. Совместно вместе с этим, при 3 пациентов фактором кончины представились отягощения с края существующей создающей конкуренцию коморбидной патологии. В 2 слежениях фактором смертельного финала констатирован сильный разрыв сердца миокарда. В 1 присмотре – закупорка легочной артерии в фоне послеоперационной пневмонии. Подобным способом, смертельность в ревизорской команде пациентов (n=74) равняется 8,1% - скончалось 6 пациентов. С их при 3 фактором кончины представились абдоминальные отягощения – билиарный заражение при 2, брюшной заражение при 3 смертельный результат настал из-за сердечно-сосудистых и легочных осложнений с существующей коморбидной патологии.

Присутствие данном, в главной команде скончалось 3 с резанных 97 пациентов, смертельность равняется 3,1%. Фактором негативного финала представились сильный воспаление равно как усугубление трансдуоденального эндоскопического вмешательства при 1 пациентки и развивающийся воспаление в 1 присмотре. Кроме того в 1 присмотре фактор кончины резкая сердечно-сосудистая недостаток из-за инфаркта миокарда

Разнообразные холемические и гнойно – септические отягощения прослеживались при 24 пациентов категории сопоставления, то что равняется Тридцать два,4%. Присутствие данном при 3 (4,1%) возникли биломы в подпеченочной сфере, какие дренированы реканализацией контрапертур. При 5 (6,7%) пациентов отмечалось желчеистечение с дренажных трубок определенных в подпеченочном месте, 5 (6,7%) больным проложены вторичные действия согласно вскрытию и дренированию подпеченочных и/или поддиафрагмальных абсцессов, 2 (2,7%) проложена релапаротомия из-за ехидного перитонита. Кроме того, 4 (5,4%) пациентки снова резаны согласно предлогу холемического внутрибрюшинного кровотечения. При 12 (16,2%) пациентов отмечалось воспаление послеоперационной царапины.

В главной исследуемой команде послеоперационные отягощения раскрутились при 12 пациентов, то что равняется 12,4%. Присутствие данном, биломы подпеченочной сфере сложились при 3 (3,1%) больных, какие благополучно санированы пункциями около контролированием Исследование.

Рис. 2. Результаты хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста с осложненными формами ЖКБ в группах сравнения

При 3 (3,1%) больных отмечалось холемическое кровоток с печени вместе с сфере чрезпеченочной пункции ехидного пузыря. Внешнее желчеистечение отмечалось при 3 больных, присутствие релапароскопии в 1 случае выявлено банкротство культяпки пузыряного проток что снова клипирована, еще в 2 слежениях сделана разделение отделение ехидного пузыря равно как ключа желчеистечения в абдоминальный углубление.

Двенадцатиперстное кровоток установлено при 1 заболевший уже после ЭПСТ, кровоток застопороно твердолобо – гемостатической терапией. При 2 пациента сложился поддиафрагмальный обссесс санацированное вторичными пункциями около контролированием Исследование. При 4 (4,1%) пациентов отмечалось воспаление послеоперационной царапины.

Подобным способом, совершенствование тактико – промышленных нюансов хирургического излечения пациентов престарелого и старого года вместе с учетом серьезности капиталом пациентов и предсказуемым риском формирования послеоперационных осложнений вместе с первенствующим применением подготовительных миниинвазивных декомпрессионных вмешательств поспособствовало досрочному купированию заразного хода, предотвращению формирования билиарного и абдоминального сепсиса, предотвращению формирования сердечно-сосудистых и легочных осложнений из-за создающей конкуренцию коморбидной патологии. Завоевано снижение летальности вместе с 8,10% вплоть до 3,10%, гнойно – септических осложнений вместе с 32,40% вплоть до 12,40%, а кроме того сердечно-сосудистых и легочных осложнений вместе с 41,90% вплоть до 29,90%.

Выводы. 1. Факторным рассмотрением определено, то что более большой доля летальности, гнойно-септических и внеабдоминальных осложнений (14,8%, 48,1% и 55,6% в соответствии с этим) при пациентов престарелого и старого года прослеживались уже после усилий одномоментной конструктивной хирургической корректировки напряженного деструктивного холецистита или обструктивного холангита. Фактором летальности в одинаковой уровня представились билиарный и брюшной заражение, таким образом и сердечно-сосудистые и легочные отягощения.

2. Этапное хирургическое терапия вместе с учетом созданных критериев балла уровня серьезности капиталом пациентов и предсказуемым риском формирования послеоперационных осложнений вместе с использованием подготовительных миниинвазивных декомпрессионных вмешательств в ехидных маршрутах произведенных при 42,2% пациентов главной категории разрешило локализовать гнойно-холемическую интоксикацию, усовершенствовать итоги дальнейших конструктивных действий. При 15,6% пациентов данные вмешательства представились завершающим способом излечения.

3. Разработанная стратегия этапного хирургического излечения в связи с превалирования больницы деструктивного холецистита либо обструктивного холангита вместе с применением ЧЧМХС около УЗИ-наведением, ЭПСТ либо их сочетания дали возможность в дальнейшем стадии излечения осуществить холецистэктомия лапароскопическим методом при 19,6% и с минилапаротомного допуска – 64,9%.

4. Оптимизация тактико-технических нюансов хирургического излечения пациентов престарелого и старого года усложненными конфигурациями ЖКБ вместе с учетом уровня серьезности капиталом пациентов и предсказуемым риском формирования послеоперационных осложнений вместе с первенствующим этапным применением миниинвазивных вмешательств разрешило существенно уменьшить смертельность, послеоперационные гнойно-септические и внеабдоминальные отягощения (3,1%, 12,4% и 29,9% в соответствии с этим), в то время равно как в команде сопоставления данные характеристики собрали 8,1%, 32,4% и 41,9%.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Абдурахманов Д.Ш. и др. «Напряженная герниопластика и абдоминопластика у больных с морбидным ожирением». Вестник науки и образования 3-2 (106) (2021): 88-98.

2. Бабажанов А.С. и соавт. Анализ результатов хирургического лечения больных с узлами щитовидной железы // Вопросы науки и образования. - 2019. - №. 4 (49).
3. Шамсутдинов С.Б., Абдурахманов Д.Ш., Рахманов К.Э. Повторные реконструкции пищеварительного тракта при хирургии операционного желудка // Збірник наукових праць ЛОГОС. - 2021 г. С. 49-50.
4. Abdurakhmanov D.Sh. et al. Analysis of surgical treatment options for different types of mirizzi syndrome // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 5-1 (108). – С. 71-76.
5. Abdurakhmanov D.Sh. et al. Clinical questions extreme currents syndrome mirizzi // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 5-1 (108). – С. 65-70.
6. Abdurakhmanov D.Sh. et al. Modern views on the pathogenetic relationship between systemic inflammation and the immune system with a bile peritonitis, complicated abdominal sepsis // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 5-1 (108). – С. 81-86.
7. Abdurakhmanov D.Sh. et al. Modern views on the pathogenetic relationship between systemic inflammation and the immune system with a bile peritonitis, complicated abdominal sepsis // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 5-1 (108). – С. 81-86.
8. Abdurakhmanov D.Sh. et al. Modern views on the pathogenetic relationship between systemic inflammation and the immune system with a bile peritonitis, complicated abdominal sepsis // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 5-1 (108). – С. 81-86.
9. Abdurakhmanov D.Sh. et al. Surgical treatment of postoperative ventral hernia // Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2021. С. 55-57.
10. Davlatov S.S. et al. Current State of The Problem Treatment of Mirizzi Syndrome (Literature Review) // International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – С. 1931-1939.
11. Rakhmanov K. E., Davlatov S. S., Abdurakhmanov D. S. Correction of albendazole disease after echinococcectomy of the liver // International Journal of Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 13. – С. 4044-4049.
12. Shamsutdinov S.B., Abdurakhmanov D.Sh., Rakhmanov K.E. Repeated reconstructions of the digestive tract in the surgery of the operated stomach // Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2021. С. 49-50.
13. Мамараджабов, С. Э. Роль и место сероэпидемиологического обследования населения в ранней диагностике эхинококкоза в Самаркандской области / С. Э. Мамараджабов, Ж. А. Ризаев, С. Р. Баймаков // Актуальные аспекты медицинской деятельности : сборник статей I Международной научно-практической конференции, Киров - Самарканд, 21 июня 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 209-212. – EDN DOETDC.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000